

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК МАШИНАЛАРИ ВА МЕХАНИЗМЛАРИНИ ЛОЙИХАЛАШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Исомиддин Туланов

Қишлоқ хўжалигини механизациялаш илмий-тадқиқот институти, tulanov_58mail.ru

Аннотация. Қишлоқ хўжалик машиналари ва механизмларини лойиҳалаш да инновацион технологияларни жорий этиш сифатли, арзон ва рақобатбардош маҳсулотларни ишлаб чиқариш имкониятини яратади.

Калит сўзлар. *Қишлоқ, хўжалик, машина, механизм, технология, механика, автомат, лойиҳа, маҳсулот, компьютер, дастур, КОМПАС.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11080679>

Кириш

Ҳозирги кунда барча соҳалар каби техника соҳаси ҳам жадал ривожланмоқда. Рақобат кундан-кунга кучаймоқда. Рақобатга дош бериш учун қишлоқ хўжалиги машиналари ва механизмлари (ҚХММ) ни ишлаб чиқарадиган замонавий корхоналар сифатли, арзон ва қисқа муддатда харидорғир маҳсулотларни ишлаб чиқариши зарур. Янги яратилаётган ҚХММ аналог ва прототипидан яхши, жаҳонда эришилган натижалардан юқори кўрсаткичларга эга - ихтиро даражасида бўлиши керак.

Республика қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини комплекс механизациялаштириш учун мамлакатимизнинг турли зоналаридаги табиий-иқлим шароитларини ҳисобга оладиган илмий асосланган машиналар тизими (МТ) ишлаб чиқилади. ҚХММ ва тракторлар ҳар беш йилликка тузиладиган МТ асосида яратилади ёки такомиллаштирилади.

Мустақилликкача деҳқончиликда, асосан-пахтачиликда деярли барча муҳим ишлар, жумладан ер ҳайдаш, текислаш, тупроқни экишга тайёрлаш, ўғитлаш, экинларни парвариш қилиш, ҳосилни йиғиштириш ишлари механизациялаштирилган. Ғаллачилик, боғдорчилик, сабзавотчилик, полизда пахтачилик - да қўлланиладиган техника воситаларидан кенг фойдаланилган. Махсус техникалар собиқ СССР даврида иттифоқдош республикалардан олиб келиб ишлатилган. СССР тарқаб кетгандан сўнг, импорт қилинадиган техникаларни ва уларга бутловчи қисмларни келтирилишида жиддий узилишлар бўлди. Мустақилликдан сўнг, импорт ўрнини босувчи ҚХММ яратишга эътибор кучайтирилди. Кучли рақобат шароитида ҚХММлар тобора такомиллаштирилмоқда. Мустақилликнинг илк даврларида хориждан келтирилган кучли тезкор тракторлар билан агрегатланиб ишлайдиган кенг қамровли машиналардан фойдаланиб юқори иш унумига эришилди. Хориж тажрибасини инобатга олган ҳолда: деҳқончиликда интенсив технологияларни жорий этиш учун серунум машиналар туркуми яратилмоқда; машина-қуроллар унификация қилинмоқда ва универсаллаштирилмоқда, сифати ва пухталиги оширилмоқда; метал сиғимини камайтириш, эксплуатацион кўрсаткичларини яхшилаш ишлари олиб борилмоқда; гидравлик ва электр юритмалар, автоматик бошқариш воситалари жорий этилмоқда. Айниқса, бир ўтишда бир неча иш жараёнларини бажарувчи комбинациялашган машиналар яратиш ишлари давом эттирилмоқда.

Ҳозирги кунда бошқа соҳаларда бўлгани каби, янги қишлоқ хўжалик машиналарини яратишда автоматлаштирилган лойиҳалашдан кенг фойдаланилмоқда. Лойиҳалашда AutoCAD, SolidWorks, КОМПАС ва бошқа дастурлардан кенг фойдаланилмоқда.

1-расм. Маҳсулотнинг ҳаётининг даври

*-изоҳ: CAD–computer-aided-desing–автоматлаштирилган лойиҳалаш; CAE– computer-aided-engineering– автоматлаштирилган конструкциялаш; CAM– computer-aided-manufacturing– автоматлаштирилган ишлаб чиқариш.

Усуллар

Лойиҳалаш-талаб этилаётган бўлажак ҚХММ нинг лойиҳасини, яъни биринчи нусхаси-тимсолини яратиш жараёнидан иборат. Қишлоқ хўжалиги машинасозлигида яратилган маҳсулотнинг ҳаётининг даври 1-расмда тасвирланган. Янги ҚХММлар қишлоқ хўжалигининг талаблари асосида яратилади. ҚХММнинг ўзига хос хусусиятлари шундаки, улар биологик жараёнлар содир бўладиган муҳит-туپроқ, экинларга таъсир этиб ишлайди. Шунинг учун маши- налар туپроқ унумдорлигини ошириши, ўсимликларнинг маълум йўналишида ривожланишига қулай шароит яратиши лозим.

Янги ҚХММни ва уларнинг иш органларини яратиш, синашда дастлабки (агротехника) талаблари, шунингдек уларни яратишга оид техник топшириқ ҳамда МТ даги ўрни асосий ҳужжат бўлади.

Лойиҳалашда “ Илм-фан–лойиҳалаш–ишлаб чиқариш-ишлатиш–сервис–маркетинг” системасига амал қилинади.

Янги ҚХММни яратишда фан маълумотлари жуда муҳим. Бунда назарий тадқиқотларнинг натижалари, турли иш жараёнларни тавсифловчи математик моделлардан фойдаланилади.

Лойиҳа ҳужжатларини ишлаб чиқишда синтез ва анализ босқичларидан ўтилади. Синтез-дастлабки талаблар,техник топшириқ,лойиҳани ишлаб чиқиш учун маълумотларни йиғиш ва рўёбга чиқаришнинг таҳлили ҳамда лойиҳа ғоясини шакллантиришни ўз ичига олади. Анализ-аналитик модел,лойиҳани ишлаб чиқиш,лойиҳани таҳлили ва мақбуллаштириш ҳамда уни баҳолашни ўз ичига олади.

МДХ давлатларидаги ҚХММ ишлаб чиқариладиган корхоналарда АСКОН компаниясининг КОМПАС дастурий таъминотидан кенг жорий этилаётганини кўриш

мумкин. Буни Россия, Беларус, Украина, Ўзбекистон ва бошқа давлатлардаги 2500 дан ортиқ буюртмачиларнинг борлиги ҳамда матбуотда кенг ёритилаётгани кўрсатмоқда

Компьютерда лойиҳалашда ҳозирги кунда кенг оммалашаётган “АСКОН” компаниясининг КОМПАС дастурий комплексининг автоматлаштирилган лойиҳалаш – CAD ва автоматлаштирилган конструкциялаш – CAE дастурий таъминотлардан фойдаланилади.

Автоматлаштирилган ишлаб чиқаришда – САМ дастурий таъминотлар қўлланилади.

КОМПАС дастурий таъминоти ҚХММни автоматизациялашган лойиҳалаш учун зарур катта амалий дастурлар тўплами мавжудлиги, ягона конструкторлик хужжатлар тизими талабларига тўла жавоб беради. Ушбу тизим мавжуд стандартларга мослиги, 3Д моделлаштириш ва чизиш ҳамда юқори сифатли конструкторлик хужжатларини тайёрлаш имкониятига эгаллиги билан ажралиб туради. Интеграциялашган КОМПАС тизими 2-расмда тасвирланган. Саноат корхоналарига юқори малакали инженер-конструкторлар кадрларни қисқа муддатларда тайёрлаш мақсадида олий таълим муассасалари кафедраларида ҚХММ автоматизациялашган лойиҳалаш бўйича талабалар ўқитилмоқда ва улар курс ишлари бажаришмоқда. Жумладан, И.А.Каримов номидаги Тошкент Давлат Техника Университети, Тошкентдаги Турин Политехника Институти, Тошкент ирригация ва кишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти–Миллий Тадқиқот Университети ва бошқа олийгоҳлар талабалари автоматлашган лойиҳалаш йўналишида таълим олиб, саноат корхоналарида малакали мутахассис сифатида мустақил равишда фаолият юритилмоқда.

2-расм. Интеграциялашган КОМПАС тизими

Хулосалар

“Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash: Ilm va innovatsiya”
xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik anjuman

Қишлоқ хўжалиги машиналари ва механизмларини автоматлаштирилган усулда лойиҳалаш ва ишлаб чиқариш рақобатбардош маҳсулот яратишни асоси.

Янги яратилаётган ҚХММни автоматлаштирилган усулда лойиҳалаш ва ишлаб чиқариш аналог ва прототипидан яхши, жаҳонда эришилган натижалардан юқори кўрсаткичларга эга – ихтиро даражасидаги маҳсулот ишлаб чиқариш имконини беради.

Олийгоҳларда талабаларни автоматлаштирилган усулда лойиҳалаш ва ишлаб чиқариш йўналишида ўқитиш, ишлаб чиқариш корхоналаридаги муҳандис–конструкторларнинг малакасини оширишга эҳтиёж қолдирмайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Инженерная психология в применении к проектированию оборудования. – М.: Машиностроение, 1971.– 488с.
2. Тимингс Р.А. Справочник инженера механика.– М.: Техносфера, 2008.
3. 632с.
4. Ли К. Основы САПР (САД/САМ/САЕ).–СПб. – Питер, 2004. – 560 с. ил.
5. Хамидов А. Қишлоқ хўжалик машиналарини лойиҳалаш.– Тошкент: Ўқитувчи, 1991. – 248б.
6. Толенс Я.Ф. Работа конструктора. –Л.: Машиностроение, Ленингр.отд-ние, 1987. – 255 с.ил.